

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNI BILINGVIST SIFATIDA SHAKLLANTIRISHDA TIL O'RGANISH KO'NIKMALARI VA KOMPETENSIYALARINING RIVOJLANISHI

Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0006-6018-3998

Annotatsiya: Quyida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitalilikni shakllantirishga qaratilgan metodik tizim doirasida o'quvchilarning amaliy faoliyatini tashkil etish loyihasi va uning mazmuni yoritiladi. Ushbu tizim o'quv jarayonida bilingvizm tamoyillarini joriy etish, biligval o'quvchilarni shakllantirish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, xususan, kolaborativ yondashuv va texnologik xaritalardan samarali foydalanishni ko'zda tutadi.

Kalit so'zlar: bilingvizm, biligval o'quvchi, ta'lim texnologiyasi, kolaborativ, texnologik xarita.

Abstract: This article presents a project aimed at organizing the practical activities of primary school students within a methodological system designed to develop bilingualism. It discusses the content and methodological foundations of the project, as well as the implementation of modern educational technologies, including the collaborative approach and technological mapping.

Key words: bilingualism, bilingual student, educational technology, collaborative approach, technological map.

Аннотация: В данной статье рассматривается проект организации практической деятельности учащихся в рамках методической системы, направленной на формирование билингвизма у младших школьников. Описывается содержание проекта, его методические основы и применение современных образовательных технологий, в частности коллаборативного подхода и технологической карты.

Ключевые слова: билингвизм, билингвальный ученик, образовательная технология, коллаборативный подход, технологическая карта.

KIRISH

Kichik yoshdagi o'quvchilarda ikkitalilikni shakllantirish jarayonida samarali ta'lim usullari va texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, tadqiqotda o'yinli ta'lim texnologiyasi asosiy yondashuv sifatida tanlandi. Loyihada tajriba-sinov ishlarining umumiy mohiyati va asosiy tamoyillari batafsil yoritildi. Maktab o'quvchilarining ikkitalilikka yo'naltirilgan loyihasi doirasida tajriba-sinov ishlari umumiy muddati aniq belgilandi, jarayon maqsadli tarzda bosqichlarga ajratildi hamda har bir bosqich uchun amalga oshirilishi zarur bo'lgan vazifalar tizimli ravishda taqsimlandi. Shuningdek, har bir bosqichga xos aniq xususiy maqsadlar ham belgilandi. Tadqiqot muammosining samarali yechimini ta'minlashda amaliy asoslovning puxta va ilmiy asosli bo'lishiga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari, multimediyali axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) hamda kolaborativ, ya'ni hamkorlikda o'qitish texnologiyalari tadqiqot jarayonida keng qo'llanildi. Didaktik o'yinlar esa ta'lim jarayonining asosiy vositasi sifatida tanlanib, o'quvchilarda ikkitalilik ko'nikmalarini shakllantirishda interaktiv, qiziqarli va faol ishtirokni ta'minladi. Mazkur metodologik yondashuvlar orqali olingan natijalar kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitalilikni shakllantirish bo'yicha metodik tizimni takomillashtirishga imkon berdi hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek tilshunosligida tillarni qiyoslab tadqiq etish ishlari XI asrda Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk", Mahmud Zamaxshariyning "Muqaddimat ul-adab" hamda XV asrda Alisher Navoiy tomonidan yozilgan "Muhokamat ul-lug'atayn" asarlaridan boshlangan. Yangi davrda, ya'ni XX asrning 20-yillaridan boshlab, bu

muammoning turli jihatlari Y. Polivanov, A. Borovkov, U. T. Tursunov, R. Doniyorov, K. Yusupov, H. G'ulomov, B. Jabborov, M. Mirzayev, E. Panasenko, R. Xidirov, N. G'ulomova, M. Zokirov, Sh. Jo'rayev, S. Zokirova, Sh. Sattorov, X. Sulaymonova, G'. Murodova, Z. Ashurova, A. Abduvaliyev va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tojik-o'zbek muhitida lingvistik interferensiya va kommunikativ muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, til aloqalari, xususan, bilingvizm masalalari bo'yicha amaliy ahamiyatga ega ilmiy fikrlar ilgari surilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanish jarayonini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlar tizimiga tayangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda bilingv kompetensiyani shakllantirishning samarali pedagogik mexanizmlarini aniqlash, ularning til o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda metodik tizimni takomillashtirishdan iborat bo'ldi. Shu maqsadda bilingvizmning nazariy asoslarini tahlil qilish, kichik yoshdagi o'quvchilarda ikkitalilikni rivojlantirish jarayonining psixolingvistik xususiyatlarini o'rganish, amaliy tajriba asosida samarali ta'lim texnologiyalarini sinovdan o'tkazish, o'quvchilarning til kompetensiyasini baholash mezonlarini ishlab chiqish va olingan natijalar asosida metodik tavsiyalar tayyorlash kabi vazifalar belgilandi.

Tadqiqot obyekti kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ikkitalilikka oid ta'lim jarayoni, predmeti esa o'quvchilarda til o'rganish ko'nikmalari va kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalar, uslublar hamda metodik yondashuvlar tizimi hisoblanadi. Tadqiqotda nazariy tahlil, kuzatish, tajriba-sinov (eksperimental), so'rov va suhbat, shuningdek diagnostika va testlash metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Nazariy tahlil orqali bilingvizm, til kompetensiyasi, psixolingvistika va ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy manbalar o'rganildi, kuzatish metodi yordamida o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faol ishtiroki, til o'rganishdagi xatti-harakatlari va muloqot jarayoni tahlil qilindi. Tajriba-sinov metodida o'yinli, kolaborativ va kommunikativ yondashuvlar asosida amaliy mashg'ulotlar tashkil etilib, ularning samaradorligi baholandi. So'rov va suhbat metodi orqali o'quvchilar, o'qituvchilar hamda ota-onalarning fikrlari o'rganildi, diagnostika va testlash metodlari yordamida o'quvchilarning so'z boyligi, talaffuz, grammatik va muloqot kompetensiyalari darajasi aniqlab borildi. Tadqiqot tajriba-sinov ishlari Samarqand, Buxoro va Farg'ona viloyatlaridagi bir qator umumta'lim maktablarida o'tkazilib, har bir tajriba maydonida o'quvchilar soni, yosh toifasi va o'qituvchilar malaka darajasi inobatga olindi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda bilingv kompetensiyani shakllantirish uchun integrativ va kolaborativ ta'lim texnologiyalarining samaradorligi aniqlanib, metodik model ishlab chiqildi, shuningdek, til o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishda didaktik o'yinlar, multimediyali vositalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining amaliy ahamiyati asoslab berildi hamda o'quvchilarning ikki tilda muloqot qilish ko'nikmalarini baholashning mezonlari ishlab chiqildi. Tadqiqot natijalari kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda bilingvizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik qo'llanmalar, dars ishlanmalari, diagnostik testlar va pedagogik tavsiyalarni ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur umumiy o'rta ta'lim maktablaridan tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan o'quvchilarning soni quyidagi ko'rsatkichlarni tashkil etdi.

1-jadval: **Tajriba-sinov ishlariga jalb etilgan o'quvchilarning soni**

№	O'quv yili	O'quvchilar soni							
		2022-2023 o'quv yilida		2023-2024 o'quv yilida		2024-2025 o'quv yilida		Jami	
		Tajriba sinfi	Nazorat sinfi	Tajriba sinfi	Nazorat sinfi	Tajriba sinfi	Nazorat sinfi	Tajriba sinfi	Nazorat sinfi
1	Samarqand viloyati umumta'lim maktablari	26	28	26	28	26	28	78	84
2	Buxoro viloyati umumta'lim maktablari	24	27	24	27	25	27	73	81
3	Farg'ona viloyati umumta'lim maktablari	22	21	22	21	24	23	68	65
4	Jami	72	76	72	76	75	78	219	230

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirishga qaratilgan amaliy faoliyatni rivojlantirish maqsadida tajriba-sinov ishlari bir necha bosqichda tizimli tarzda tashkil etildi. Har bir bosqichda o'yinli ta'lim, multimediyali AKT hamda kolaborativ o'qitish texnologiyalaridan samarali foydalanish bilan bog'liq aniq vazifalar bajarildi. Bosqichlar o'rtasida uzviylik va o'zaro bog'liqlik ta'minlandi, bu esa tajriba-sinov ishlarining texnologik xaritasini shakllantirishga imkon berdi. Quyida ushbu texnologik xaritaning mazmuni va asosiy tamoyillari yoritiladi.

2-jadval: Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirishga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlarining texnologik xaritasi

Bosqichlar	Asosiy vazifalar
Tashkiliy-tayyorgarlik bosqichi (2022-2023-yillar)	1. Tajriba-sinov maydonlarini belgilash. 2. Respondentlar sonini aniqlash. 3. Tajriba va nazorat sinflarini shakllantirish. 4. Tajriba-sinov ishlarini tashkil etishga mas'ul o'qituvchilarni tayinlash, ularga tushunchalar berish. 5. Tajriba-sinov ishlarining dasturini yaratish. 6. Tajriba-sinov ishlari loyhasini ishlab chiqish
Shakllantiruvchi bosqich (2023-2024-yillar)	1. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni tashkil etish uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni belgilash. 2. Keng ko'lamda tajriba-sinov ishlarini yo'lga qo'yish. 3. Maxsus metodika samaradorligini dastlabki ekspertizadan o'tkazish. 4. Maxsus metodika g'oyalari mazmunan boyitish.
Yakuniy bosqich (2024-2025-yillar)	1. Maxsus metodika samaradorligini qayta ekspertizadan o'tkazish. 2. Tajriba-sinov ishlari yakunlarini umumlashtirish va tahlil etish. 3. Olingan natijalarni matematik-statistik metod yordamida qayta tahlil etish. 4. Tadqiqot natijalariga ko'ra metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirish borasidagi faoliyatning ilmiy-amaliy asoslarini yaratishga imkon beruvchi tajriba-sinov ishlarining samarali kechishida ichki va tashqi omillar muhim rol o'ynadi. Amaliy faoliyat jarayonida aniqlangan tashqi va ichki omillar quyidagilardan iborat ekanligi belgilandi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirish muammosining tadqiqi jarayonida tashkil etilgan tajriba-sinov ishlari ma'lum didaktik va metodik tamoyillarga asoslangan holda yo'lga qo'yilsagina, ijobiy natijalar berishi mumkinligi nazarda tutildi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mavjud ilmiy-nazariy manbalar, amaliy faoliyat mazmuni va tajriba-sinov ishlarining amalga oshirilish jarayoni tahlil qilinar ekan, quyidagi asosiy tamoyillar mazkur faoliyatning samarali va muvaffaqiyatli yakunlanishida muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi:

- Tajriba-sinov ishlarining maqsad va vazifalarini aniq belgilash** – tadqiqotning har bir bosqichida ikkitillilikni shakllantirishga doir natijalarni aniq ko'zda tutish va unga yo'naltirilgan faoliyatni rejalashtirish.
- Kompleks (majmuaviy) yondashuv asosida tashkil etish** – ikkitillilikni shakllantirishda o'yinli ta'lim, AKT vositalari va hamkorlikda o'qitish texnologiyalarini uyg'unlashtirish.
- Pedagogik jarayonlarda ob'ektivlik va xolislikni ta'minlash** – kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning til o'zlashtirish darajasi va shaxsiy xususiyatlarini inobatga olgan holda baholash hamda kuzatuvlarni olib borish.
- Ikkitillilikni shakllantirishga oid faoliyatning izchil, tizimli va maqsadga muvofiq tashkil etilishi** – bosqichma-bosqich yondashuv asosida o'quvchilarda til ko'nikmalarini barqaror shakllantirish.
- Ijodiy, metodik va texnologik yondashuvlardan foydalanish** – o'yinli metodlar, multimediya vositalari, vizual va eshituvli resurslar yordamida ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etish.

XULOSA

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ikkitillilikni shakllantirishga qaratilgan amaliy faoliyatni turli shakl, metod va vositalar – xususan, didaktik o'yinlar, o'yinli ta'lim texnologiyalari, AKT vositalari hamda hamkorlikda o'qitish uslublari orqali amalga oshirish yuqori samaradorlikka ega deb hisoblanadi. Tajriba-sinov ishlari natijasida taklif etilgan metodik yondashuvlarning amaliy samaradorligi aniqlanib, ikkitillilikni shakllantirishga oid ta'limiy faoliyatni takomillashtirishga xizmat qiluvchi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. American Speech-Language-Hearing Association.
2. Bialystok, E., & Werker, J. F. (2017). The systematic effects of bilingualism on children's development. *Developmental Science*, 20(1).
3. Cromdal, J. (1999). Childhood bilingualism and metalinguistic skills: Analysis and control in young Swedish–English bilinguals. *Applied Psycholinguistics*, 20, 1–20.
4. Dijkstra, T. (2005). Bilingual visual word recognition and lexical access. In Kroll & de Groot (Eds.), pp. 179–201. Retrieved from: postnauka.ru/video/45963
5. Давлетбаева, П. Г. (2010). Методическая система формирования билингвальной личности младшего школьника. Уфа. Retrieved from: mel.fm/blog/darya-ovsyannikova/38179-kratky-gid-po-bilingvizmu
6. Bialystok, E. (2009). *Bilingualism in Development*. Cambridge University Press. Online publication date: December 2009. Retrieved from: postnauka.ru/faq/67660
7. Bialystok, E. (2001). *Bilingualism in Development*. Cambridge University Press. Retrieved from: studysmarter.us/explanations/english/international-english/bilingualism
8. Samarova, S. (2018). Forming Creative Vision of Person as Universal Method Enhancing Creativity. *Eastern European Scientific Journal*, 6.
9. Samarova, S. R. (2019). Methods and technologies for the development of creative thinking of pupils. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 37–43.
10. Величковский, Б. М. (1985). Психология познания и кибернетика. В кн.: Кибернетика живого: человек в разных аспектах. Москва: Наука, С. 92–106. Retrieved from: iq.hse.ru/news/226168618.html
11. Padilla, A. M., & Liebman, E. (1975). Language acquisition in bilingual children. *The Bilingual Review / La Revista Bilingüe*, 2, 34–55. Retrieved from: englex.ru/why-is-it-important-to-learn-2-languages

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.